

O'RTA ASRLAR PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISHI

Ravshanov Sobir Abdimalik o'g'li

GulDU o'qituvchisi

+998881743031

sobirravshanov3@gmail.com

Musliddinova Mo'tabarxon Sarvar qizi

GulDU talabasi

[10.5281/zenodo.18496053](https://doi.org/10.5281/zenodo.18496053)

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta asrlarda jahon psixologiyasi rivojlanishi, mutafakkurlar qarashlari, shuningdek turli ta'limotlarning paydo bo'lishi va shakllanishi haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Tafakkur, ruh, rasionalistik psixologiya, empirik metodi, iroda, amaliy faoliyat, ong, taqqoslash.

DEVELOPMENT OF MEDIEVAL PSYCHOLOGY AND ITS CONTENT

Abstract: This article discusses the development of world psychology in the Middle Ages, the views of thinkers, as well as the emergence and formation of various doctrines.

Key words: Thought, soul, rationalistic psychology, empirical method, will, practical activity, consciousness, comparison.

РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПСИХОЛОГИИ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие мировой психологии в средние века, взгляды мыслителей, а также возникновение и формирование различных учений.

Ключевые слова: Мысль, душа, рационалистическая психология, эмпирический метод, воля, практическая деятельность, сознание, сравнение.

O'rta asrlarda psixologiya falsafaning bir qismi edi. Psixologik ta'limotlar ham shulardan kelib chiqqan edi, chunki faqat mulohaza qilish yo'li bilan dinning ba'zi qonun - qoidalarini ruhning abadiyligi, odamning kelib chiqishi, narigi dunyodagi hayot va hokazolarni asoslash mumkin edi. Platon bilan Arastu yaratgan ruh haqidagi ta'limot o'rta asrlarda - Sharqda ham, G'arbda ham hukmron bo'lib qoldi. Psixologiyadagi bu oqim keyinchalik metafizik yoki rasionalistik psixologiya deb nom oladi. [1]

Psixologiyaning metafizik deb atalishiga sabab, uning tekshirish predmeti bo'lgan ruh, psixik jarayonlar - fizik xissiy dunyo chegarasidan tashqarida mavjud mohiyat, g'ayri jismoniy bir narsa deb tushuntiriladi. Shuning uchun ham rasionalistik deb atalgan, uning tekshirish metodi tajribadan ajratilgan faqat quruq mulohazadan iborat edi.

O'rta asr mutafakkirlarining ruh va ruhiy hayot haqidagi mulohazalari, asosan,

ruhning mohiyati, uning kuchi, qobiliyatlari va kelib chiqishi, uning tana o'lgandan keyingi taqdiri haqidagi, ruhning tanaga bo'lgan munosabati haqidagi masalalariga qaratilgan edi. Ruhning mohiyati haqidagi masala, odatda, Platon va Arastularda qanday hal qilingan bo'lsa, xuddi shunday hal qilinardi. Ruh o'z tabiatiga ko'ra barcha moddiy va jismoniy narsalarga qarama-qarshi qo'yildi edi. Ruh o'z tabiatiga ko'ra alohida qobiliyatlarga egadir, deb fikr yuritildi edi.

O'rta asr mutafakkirlaridan Avgustin Ipponskiy (353-430-y.) birinchi bo'lib, kishining boshqa ruhiy qobiliyatlari orasida irodaning muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida fikr yuritgan. [2]

Irodaning ustunligi haqida Duns Skottning (1265-1308-y.) ta'limotida ham yaqqol ko'rsatildi. Uning aytishicha, iroda aqldan ham yuqori turadi.

Psixika kategoriyasining negizida idrok va tafakkurdan tashqari ong tushunchasi yuzaga keldi, buning natijasida ixtiyoriy harakatlar va ularni nazorat qilish imkoniyati tug'ildi. Masalan, Galen fiziologiya va tibbiyot yutuqlarini umumlashtirib, psixikaning fiziologik asoslari to'g'risidagi tasavvurlarini yanada boyitdi.

O'rta asr ta'limoti mobaynida, undan keyingi vaqtlarda ham, falsafa va psixologiyada iroda erkinligi haqidagi tortishuv juda katta o'rin egalladi. Bu masala bo'yicha ikkita oqim - determinizm va indeterminizm paydo bo'ldi.

Deterministlar (lotinchadan - belgilamoq) inson irodasi ham, dunyodagi hamma narsalar singari, sababiyat qonuniga bo'ysunadi, binobarin, insonning barcha irodaviy harakatlari ham erkin emas, balki zarur bo'lgan sabablari bilan belgilanadi, deb ta'lim berdilar.

Indeterministlar, aksincha, inson irodasi va uning xatti-xarakatlari har qanday sababiyatdan xoli hamda zaruriyatga bog'liq emas, deb ta'lim berdilar. Indeterminizm sof idealistik ta'limot edi. Determinizm esa idealistik tendensiyalar ifodalangan edi. Umumiy va mavhum tushunchalar haqidagi masala ham iroda erkinligi haqidagi masaladan kam tortishuvlarga sababchi bo'lmaydi. Bunda ikki oqim - realistlar bilan nominalistlar o'rtasida tortishuv ketadi.

Realistlar - umumiy tushunchalar real, obektiv holda mavjuddir va inson aqlida yakka narsalarga bog'liq bo'lmagan holda aks etadi, deb da'vo qildilar. Shunday qilib, realistlar faqat Platonning narigi dunyo ideya (g'oya)lar dunyosi haqidagi, har bir kishi aqlida tug'ma ekanligi haqidagi ta'limotini takrorladilar, xolos. [3]

Realizm ilk bora o'rta asrlar falsafasida hukm surdi. O'rta asrlarning ravnaq topish davrida (taxminan 1250-yillar) Foma Akvinskiy mo'tadil realizm g'oyasini ilgari surdi. Foma Neapol dorilfununining tayyorlov qulliyotida falsafa va mantiq ilmini o'rgandi. U 17 yoshida Parijga jo'nadi va uch yil davomida o'z davrining nihoyatda mashhur olimi Buyuk Albert fon Bolshtedt qo'lida tahsil oldi. Foma 1249-1251-yillarda ustozi Buyuk Albertga ergashib, Kyolin shahriga boradi va u yerda

talabalarga ilohiyotdan saboq beradi. Foma Buyuk Albertni yoʻlda qoldirib, oʻz ilmi bilan hammani hayratga soldi. Dunyoning turli burchaklaridan koʻplab nasroniy oʻspirinlar uning huzuriga oqib kela boshlashadi. Oʻta muloyimligi va yuvoshligi uchun Fomaga «farishta doktor» deb nom berishgan. Foma 1272-yili Italiyaga joʻnaydi va qadrdon Neapol dorilfununida ilohiyotdan dars bera boshlaydi. Foma bir umr ishlab va oʻqib oʻrganish uchun sayohat qilib yashadi. U 50-yilgina umr koʻrganiga qaramay juda koʻp asarlar yaratdi. U 1323-yilda oʻlimidan soʻng 49-yil oʻtib cherkov tomonidan ilohiylashtirildi. 1879-yilda uning taʼlimoti Rim katolik cherkovining rasmiy falsafasi sifatida tan olindi. Fomaning eng mashhur asarlari boʻlib, “Teologiya summasi” va “Katolik eʼtiqodining majusiylikka qarshi haqiqatlari summasi” nomli teologiya boʻyicha darsliklari hisoblanadi.

Qadimgi Rossiyada kitob madaniyati boshlanishi bilan (XII asrlarda) psixologiya sohasida Gʻarb va Sharq mutafakkirlarida qanday tarkib topgan boʻlsa, xuddi oʻsha holda fikr va bilimlar tarqala boshladi. Bu bilimlarning eng muhim manbai Vizantiya mutafakkirlari Ioann Damaskining (673-777-y.) grek tilidan slavyan tiliga tarjima qilingan “Dialektika” va “Haqiqiy iymon haqida” degan asarlari edi. [4]

Yangi davr psixologiyasi rivojida koʻplab olimlar turli gʻoyalari bilan oʻz hissalarini qoʻshganlar. Rene Dekart (1596—1650) oʻz qarashlari bilan psixologiya fani rivojiga oʻzining salmoqli hissasini qoʻshgan. Fransuz faylasufi, matematigi va tabiatshunosi Rene Dekart ham Bekon va Gobbklar singari tabiat fanlaridagi tajriba metodiga katta ahamiyat beradi. Lekin ayni vaqtda u rasionalistik metodning himoyachisi ham boʻlib chiqdi.

Dekart boshqa olimlardan farqli ravishda barcha yondashuvlarga shubha bilan qarardi va oʻz shubhalanuvchanligi bois eng haqqoniy bilimlarni jamlardi. U oʻz shubhalari asosida barcha narsani inkor etish mumkin deb hisoblardi va shu izlanishlari oqibatida “Men fikrlayapman, demak men borman, mavjudman” degan tamoyilni oʻzi uchun qabul qildi hamda oʻzining barcha izlanishlarini unga asoslangan holda qurdi. Dekart ikki mustaqil substansiya mavjud - ruh (birlamchi asos) va tana (borliq) deb hisoblardi. Ruhning asosiy xususiyati tafakkur deb hisoblaydi, tana xususiyati esa tortilishdir. Demak, inson psixikasi anglangan faoliyatlardan iborat deb hisoblaydi. Dekart ongning tarkibiy qismi sifatida gʻoyalarning uch turini ajratadi:

Insonning oʻzi tomonidan gʻoyalar asosan insonning oʻz malakasi oqibatida shakllantiriladi. Bu malaka va bilimlar induksiya yordamida vujudga keladi va Dekart uni Enumerasiya deb atagan. Dekart Bekon tomonidan taklif etilgan anglash jarayonini inkor etmaydi. Lekin bu yoʻl bilan tarkib topgan gʻoyalar insonni obʼektiv qonuniyatlarga emas, balki alohida predmetlar borasidagi bilimlarga etaklaydi deydi. [5]

Ikkinchidan o'zlashtirilgan g'oyalarni o'rganish, bilim olish, boshqalar bilan muloqot va kitoblarni o'qish jarayonida orttiriladi. Bu turdagi g'oyalar bir necha shaxslar malakasiga asoslanganligi bois haqqoniyligi ortadi.

Uchinchidan faqatgina tug'ma g'oyalar inson ongida paydo bo'ladi va insonning asl mohiyatini ochib beradi. Bu bilimlar shunchalik aniqligidan, mantiqiy fikrlar va sezgi xususiyatlari ishtirokini talab etmaydi.

Dekartning aytishicha, bu metod hatto tajriba (empirik metodi) dan ham mukammalroqdir. Dekart misol tariqasida deduktiv metodga asoslangan, binobarin eng aniq fan bo'lgan matematikani ko'rsatadi. Dekartning fikricha to'liq ilmiy falsafa tizimi, shu jumladan, psixologiya ham faqat rasionalistik metod asosidagina qurilishi mumkin. Dekart o'zining psixologiya sohasidagi ta'limotini asosan o'zining "Ruh ehtirolari haqida" degan asarida bayon qilgan. Dekart tana bilan ruhni bir-biriga mutlaqo qarama-qarshi deb hisoblaydi. Tananing mohiyati barcha moddiy narsalar singari o'rin ishg'ol qilish, fazoviylikdir, ruhning mohiyati esa tafakkurdir (Dekart sezgi, tasavvur va irodani ham shunga kiritadi). Uning fikricha ruh faqat insonlarga xosdir, hayvonlar esa aksincha ruhga ega emas. Hayvonlar murakkabroq mashinadir, holos. Inson tanasi ham xuddi shunday murakkab mashinadir. Ruhning faoliyati sezgilar - xotira, tafakkur, iroda o'z qonuniyatlariga, ya'ni ruhiy qonunlarga binoan ro'y beradi. Shunday qilib, psixik va fiziologik jarayonlar parallel holda ro'y beradi.

Hulosa qilib aytganda O'rta asrlarda jahon psixologiyasi rivojlanishi, Rene Dekart, Avgustin Ipponskiy, Duns Skott va boshqa mutafakkur olimlarning qarashlari psixologiya sohasining jadallik bilan rivojlanishiga, bugungi kundagi taraqqiyot darajasiga yetishiga muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi ruh, iroda, tafakkur haqida O'rta asrlarda yuritilgan qarashlar hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Psixologiya tarixi. N.S.Jo'rayev, D.A.Saliyeva, N.A.Sultonova. – 2019. Noshir nashriyoti. [1, 2]
2. Baratov. Sh.R, L.Y.Olimov O.R.Avezov / Psixologiya nazariyasi va tarixi, / Toshkent-2019 y [3, 4]
3. Davletshin M.G. «Psixologiya tarixi» dastur. T. —1996-y. [5]
4. David G. Mayers «Psychology ninth addition in moduls» 2010. 6-7 pages
5. A.Zununov. Pedagogika tarixi. Toskkent-2004.